

“TÜRKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

AHMET YESEVİ VE MİLLİ KİMLİĞİMİZ

Nedim BAKIRCI,

Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
nbakirci@ohu.edu.tr, nedimbakirci@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15290936>

Öz. Bir milletin varlığının devamı için vazgeçilmez olan millî kimlik anlayışı Türk milletinde tarih boyunca her dönemde var olmuştur. Türklerin bütünü de olduğu gibi yöneticiler, şairler, mutasavvıflar millî kimliği hep üst seviyede tutmuş ve ona göre davranmış ona göre söz söylemiştir. İşte millî kimliği dini açıdan en üst seviyede tutanlardan biri de Ahmet Yesevî'dir. Büyük Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevî, Türk dünyasının yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden ve Türklüğün sembol isimlerinden biridir. Çünkü 12. yüzyılda yaşadığı bilinen Ahmet Yesevi, Türk tasavvufunun kurucusudur. Yesevi tarikatı olarak adlandırılan bu tasavvufî hareket kaynağını İslam dininden ve Türk kültüründen almıştır. Yani Ahmet Yesevi İslam ile Türk kültürünü birleştirerek yeni bir tasavvufî ekol oluşturmuştur. Aynı zamanda Ahmet Yesevi ve kendinden sonra postuna oturan müritleri pek çok öğrencinin yetişmesini de sağlamışlardır. Yetişen müritler zamanla Anadolu'ya ve Balkanlara gelerek bu beldelerin imar edilmesinde, Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli görevler üstlenmişlerdir.

Ahmet Yesevi bilinçli bir Türk'tür. Diğer bir ifadeyle Türk milliyetçisidir. Çünkü Ahmet Yesevi Türk kimliğini öne çıkaran bir yapı kurmuştur. Müslüman Arap ordularının hatta Müslümanlığı kabul eden ilk Türklerin savaş yoluyla yapmaya çalıştıkları işi Yesevî Tasavvuf yoluyla daha kolay yapmıştır. Bunun sebebi ise Yesevîliğin İslam imanını Türklerin inanış üslubuyla ve Türk inanışlarının yaşayan hatıralarıyla birleştirmiş olmasıdır. Yesevilikte Türk kültüründe olduğu gibi kadın erkek yan yana zikir törenlerine katılmış, Hoca Ahmet, İslamı ve tarikat yolunu Türkçeyi kullanarak insanlara anlatmıştır. Bunun için Türkçe hikmetler söylemiştir. Dolayısıyla Ahmet Yesevi yaşadığı dönemde Türkçe hikmetlerle Türk dilinin gelişmesine ve millî kimliğin inşasına büyük katkı sağlamıştır.

Ahmet Yesevî, Türklüğü kullanarak İslamiyet'i yayan bir gönül adamıdır. O kutlu bir görev üstlenmiş Türk'tü ve görevini daha çok Türkler arasında yapmıştır. Millî kimliğinden kopmadan İslamiyet'i göçerevli Türkler arasında gezerek dili döndüğünce anlatmıştır. Bu bildiride Ahmet Yesevi ve Yesevilik'ten hareketle millî kimlik ele alınıp değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Türk, Ahmet Yesevî, kimlik, millî kimlik

Abstract. The understanding of national identity, which is indispensable for the continuation of the existence of a nation, has existed in the Turkish nation throughout history. As with all Turks, rulers, poets and mystics have always kept the national identity at a high level and acted accordingly and spoke accordingly. One of those who hold the national identity at the highest level in terms of religion is Ahmet Yesevi. The great Turkish mystic Ahmet Yesevî is one of the important personalities raised by the Turkish world and a symbol of Turkishness. Because Ahmet Yesevi, who is known to have lived in the 12th century, is the founder of Turkish mysticism. This mystical movement, called the Yesevi sect, took its source from the religion of Islam and Turkish culture. In other words, Ahmet Yesevi created a new mystical school by combining Islam and Turkish culture. At the same time, Ahmet Yesevi and his followers, who sat down after him, provided the training of

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

many students. The disciples who grew up came to Anatolia and the Balkans over time and took important tasks in the reconstruction, Turkification and Islamization of these towns.

Ahmet Yesevi is a conscious Turk. In other words, he is a Turkish nationalist. Because Ahmet Yesevi has established a structure that highlights the Turkish identity. Yesevi, through Sufism, did what the Muslim Arab armies, even the first Turks to accept Islam, tried to do through war, easier. The reason for this is that Yesevism combined the Islamic faith with the belief style of the Turks and the living memories of Turkish beliefs. In Yesevi, as in Turkish culture, men and women participated in dhikr ceremonies side by side, and Hodja Ahmet explained Islam and the way of the sect to people using Turkish. For this, he said Turkish wisdom. Therefore, Ahmet Yesevi made a great contribution to the development of the Turkish language and the construction of national identity with Turkish wisdom in his lifetime.

Ahmet Yesevi is a man of heart who spread Islam by using Turkishness. He was a Turk who took on a blessed duty and he did his duty mostly among Turks. He traveled among the nomadic Turks without breaking away from his national identity and explained Islam as his language changed. In this article, national identity is discussed and evaluated based on Ahmet Yesevi and Yesevilik.

Keywords: Turkistan, Turk, Ahmet Yesevi, identity, national identity.

GİRİŞ

Millet muhayyel bir kavram gibi görünse de canlı bir uzviyete sahiptir. Kişiliği, kimliği, edebiyatı ve mefkûresi vardır. Milletler değerleriyle doğarlar, değerleriyle büyürler, değerleriyle tarihten silinip giderler (Parlak, 2016: 49).

Büyük devlet olabilmek için büyük liderlere, halkların millet olabilmesi için de uzun bir tarihi geçmişe ihtiyaç vardır. Bu iki özelliği kendi bünyesinde barındıran milletlerden biri de hiç şüphesiz Türklere dir. Türk milleti büyük liderlere ve köklü bir tarihi sürece sahip bir millettir. Türk milletinin atası olan Oğuz Kağan millî kimliğimizin oluşmasında çok önemli rol oynamış ve büyük ölçüde millî benliğimizin kaynaklarını belirleyip sınırlarını da çizmiş bir liderdir. Ona göre dünya hâkimiyeti mefkûresi Türklere Tanrı tarafından verilmiştir. Oğuz Kağandan itibaren hâkimiyetin sembolü olan Kızılelma anlayışı, tarih boyunca millî kimliğimizin çekirdeğini oluşturan önemli bir unsurdur (Parlak, 2016: 49). Zaman içinde her şeyin adı ve muhtevası değişebilir ancak asırlar boyunca millî kimliğim temel karakteri değişmez, değiştirilemez.

Bir milletin varlığının devamı için vazgeçilmez olan millî kimlik anlayışı Türk milletinde tarih boyunca her dönemde var olan bir anlayıştır. Türklerin bütününün de olduğu gibi yöneticiler, şairler, mutasavvıflar da millî kimliği hep üst seviyede tutmuş ve ona göre davranmış ona göre söz söylemiştir. İşte millî kimliği dini açıdan da en üst seviyede tutanlardan biri de Ahmet Yesevî hazretleridir. Büyük Türk mutasavvıfı

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Ahmet Yesevî, Türk dünyasının yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden ve Türklüğün sembol isimlerinden biridir.

Ahmet Yesevî'nin Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu olması ve kendisinden sonraki büyük mutasavvıflar Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve diğerleri üzerindeki etkisi, böylece Anadolu'nun bir Türk Yurdu haline gelmesindeki manevi rolü, İslamiyet'i dosdoğru anlayan ve anlatan, sade ve temiz üslubu, güzel Türkçemizin mimarlarından oluşu, insanlığın ihtiyacı olan yüksek değerleri daha o zamanlar dile getirdiği kardeşliğe, dostluğa, sevgi ve hoşgörüyeye dayalı düşünceleri bilinmektedir.

Türklerin İslamiyet'i anlama ve algılama noktasında Yesevî bir ekoldür. Bu açıdan bakıldığında Yesevî, tüm Türk dünyası için çok önemli bir konuma sahiptir. Kendini, kültürünü, dilini, tarihini ve dinini tanımak Yesevî düşüncesinin özüdür.

Hoca Ahmed Yesevî Türk dünyasının manevi hayatında asırlardır tasarrufu devam eden ve "Pir-i Türkistan", "Hazret-i Türkistan" nam ile anılan büyük bir Türk mutasavvıfıdır. O, kendi adıyla anılan Yeseviyye tarikatının esaslarını belirlemiş ve bugün bütün dünyada büyük bir yaygınlığa sahip Nakşibendiyye tarikatını da çeşitli şekillerde etkilemiş bir mürşidi kâmilidir. Ahmed Yesevî'ye atfedilen menkıbeyle karışmış kerametleri Kaşgar'dan Balkanlar'a kadar bütün Türk yurtlarında yayılmıştır. Bugün Kazakistan'ın tarihi ismi Yesi olan ancak Sovyet döneminde Türkistan adı verilen şehrinde yer alan türbesi, bugün de Türkistan'ın manevi merkezi olarak kabul edilmektedir (Bice, 2010: 2).

Ahmet Yesevî'nin Hayatı

Ahmed Yesevî tahmini 1093 yılında Batı Türkistan'daki Çimkent şehrinin doğusunda bulunan ve Tarım Irmağı'na dökülen Şâhyâr Nehri'nin küçük bir kolu olan Karasu üzerindeki Sayram kasabasında doğdu. Sayram bugün Kazakistan sınırlarındaki Çimkent şehrine, 7 km mesafededir (Özdemir, 2009: 18). Bazı kayıtlar onun Yesi yani Türkistan'da dünyaya geldiğini kaydetmektedir (Hakkulov, 1995: 8). Her ne kadar bazı kaynaklar tarih verse de Ali Berat Alptekin'e göre Ahmet Yesevî'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Yusuf Hemedani'ye intisabı ve onun halifesi olması dikkate alınrsa 12. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş olabileceğini (Alptekin, 2012: 37) ifade etmektedir.

Sayram'ın tanınmış simalarından olan babası, kerametleri ve menkıbeleriyle tanınan Şeyh İbrahim adlı bir kişidir. İbrahim'in soyu Muhammed Hanefi kanalıyla Hz. Ali'ye dayanır. Annesi ise, Şeyh İbrahim'in haleflerinden Musa Şeyh'in kızı, Ayşe Hatun'dur (Özdemir, 2009: 18).

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Şeyh İbrahim'in Gevher Şehnaz adlı kızından sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmed Yesevî; önce annesini, ardından da ilk eğitimini aldığı babasını kaybeder. Babası öldüğünde Ahmet daha 7 yaşındadır. Kısa bir zaman sonra Gevher Şehnaz, kardeşini de yanına alarak Yesi şehrine gider ve oraya yerleşir (Kabaklı, 1994: 127).

Tahsiline Yesi'de başlayan Ahmed Yesevî, küçük yaşına rağmen birtakım olağanüstülükler göstermesiyle çevresinin dikkatini çeker (Köprülü, 1991: 27). Menkıbelere göre, yedi yaşında Hızır'ın delaletine nail olan Ahmed Yesevî, Yesi'de Arslan Baba'ya intisap ederek ondan feyiz almaya başlar. Arslan Baba, onun hem eğitimini üstlenir; hem de manevi babası olur. Arslan Baba, menkıbeye göre ashabın ileri gelenlerindendi. Meşhur bir rivayete göre, dört yüz sene ve diğer bir rivayete göre de yedi yüz sene yaşamıştı. Onun Türkistan'a gelerek Hoca Ahmed'i irşada memur olması, bir manevi işarete dayanıyordu: Hazret-i Peygamber'in gazalarından birinde, ashâb-ı kiram nasılsa aç kalarak onun huzuruna geldiler, biraz yiyecek istirham ettiler. Hazret-i Peygamber'in duası üzerine Cibril-i Emin, Cennetten bir tabak hurma getirdi fakat o hurmalardan bir tanesi yere düştü. Hazret-i Cibril dedi ki: “Bu hurma sizin ümmetinizden Ahmed Yesevî adlı birinin kısmetidir.” Her emanetin sahibine verilmesi tabii olduğu için, Hazret-i Peygamber, ashabına, içlerinden birinin bu vazifeyi üzerine almasını teklif etti. Ashaptan hiçbiri cevap vermedi yalnız Baba Arslan inayet-penâhî ile bu vazifeyi üzerine alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Hazret-i Peygamber, o hurma dânesini eliyle Arslan Baba'nın ağzına attı. Hemen hurma üzerinde bir perde zâhir oldu ve Hazret-i Peygamber, Arslan Baba'ya, Sultan Ahmed Yesevî'yi nasıl bulacağını tarif ve talim ederek, onun terbiyesi ile meşgul olmasını emretti. Bunun üzerine Arslan Baba Sayram'a- yahut Yesi'ye geldi ve üzerine aldığı vazifeyi yerine getirdikten sonra, ertesi yıl vefat etti (Köprülü, 1991: 28-29). Arslan Babanın ölümünden sonra Ahmed Yesevî, dönemin önemli İslam merkezlerinden biri olan Buhara ve Semerkand'a gider. Bu ziyaretlerinde devrin önde gelen âlim ve mutasavvıflarından Şeyh Yusuf El-Hemedânî'ye intisap ederek onun irşat ve terbiyesi altına girer (Köprülü, 1991: 65; Özdemir, 2009: 19). Hocasından aldığı feyizle yüksek mertebeler kaydetmiş, zahir ve batına ait ilimler konusunda şeyhi tarafından çok güzel bir şekilde yetiştirilen Ahmet, şeyhi hayattayken halifeler arasında üçüncü sıraya çıkmıştır. Hocasının ölümünden sonra üçüncü sırada irşad postuna oturan Ahmet Yesevî, bir müddet sonra Yesi'ye döner. Hayatının sonuna kadar orada yaşar (Kabaklı, 1994: 128) ve 1166 veya 1167 yılında hayata gözlerini yumar (Köprülü, 1991: 72). Menkıbevi hayatından öğrendiğimize göre o 63 yaşına

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

geldiğinde Hazreti Peygambere olan saygısından dolayı yaptırdığı çilehanesine girer ve 125 veya 130 yaşına kadar orada hayatını devam ettirir. Kazak Türklerinin anlattıklarına bakılırsa o küçük çilehanesinden müritlerine açılan yollarla onları ziyarete gider, tekrar çilehanesine dönermiş (Alptekin, 2012: 38). Ölümünden sonra çilehanesinin hemen yanına gömülen Hoca Ahmet Yesevî'nin türbesi Timur tarafından inşa ettirilmiştir.

Ahmet Yesevi, Peygamber efendimizin sünneti mucibince ve insan tabiatına uygun olarak evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştur. Bu evliliğinden İbrahim adında bir oğlu ve Gevher Şehnaz ve Gevher Hoşnaz adında iki kızı olmuştur. İbrahim ve Gevher Hoşnaz küçük yaşta vefat etmişler ve soyu halasının adını alan Gevher Şehnaz ile devam etmiştir (<https://www.yorungedergi.com/2018/12/turklugun-mayasi-hoca-ahmet-yesevi/>).

AHMET YESEVÎ VE MİLLÎ KİMLİK

Ahmet Yesevî Türklüğün manevi hayatındaki büyük yerini, sadece bazı tasavvufi şiirler yazmakla kazanmamıştır. Ahmet Yesevî'nin önemi İslam'ın Türkler arasında yayıldığı asırlarda, Türkler arasında geniş ölçüde yayılma imkân bulan ilk tasavvufi ekolü oluşturarak bütün dünyada yaşayan Türk soyundan insanların gönül tahtında asırlarca hüküm sürmesinden kaynaklanır. Hoca Ahmet Yesevî'nin büyük manevi tasarrufu ile yayılan ve asırlarca yaşayan Yeseviyye tarikatı bir Türk tarafından ve Türkler arasından kurulmuş olan ilk tarikattır. Bu tarikat Türklüğün sadece gönül gözünü ısıtıp, ruhunu manevi zevklerle süslemekle kalmamış, Türklüğe asırlar boyu yeni hedefler ve fetihler nasip eden bir yol gösterici olarak tesirini bugüne kadar ulaştırmıştır. Ahmet Yesevî'nin Türk yurtlarında kendinden önce ve sonra benzeri görülmedik kalıcı bir tesir bırakmasında en az “hikmet”leri kadar önemli olan bir unsur da yetiştirdiği ve Türk dünyasının dört bir tarafına gönderdiği öğrencileridir. Bu hayırlı halefleri her yerde Ahmet Yesevî'nin telkinleri doğrultusunda bir irşat faaliyetini sürdürerek buldukları dünyasında İslam etrafında şekillenen ortak bir inanç ve ruh ikliminin hâkim olmasına vesile olmuştur (Bice, 2010: 5).

Halis göçebe Türkmen muhitinde bu ulu Türk'ün kurduğu Yesevîye tarikatı beklenmeyecek hızla yayıldı (Kabaklı, 1994: 127). Seyhun kıyılarından Harzem bozkırlarına, Asya sahralarına ulaştı. Moğol istilasını ile Horasan, İran, Irak, Azerbaycan Türkleri arasına geçti. Hoca Ahmet Yesevî'nin yetiştirdiği gönül erleri ellerinde tahta kılıçla Uluğ Türkistan'dan yola çıkarak İran, Irak, Azerbaycan, Anadolu, Kuzey Karadeniz ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. İlk fetihlerle birlikte Alperenler-Horasan Erenleri olarak Anadolu'ya girdi. Bu gönül

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

erlerinin deęirmenci, fırıncı, çiftçi, demirci, eskici, kaşıkcı gibi pek çok meziyetleri de vardı. 13. yüzyıl içinde Anadolu'yu saran tarikatların daha millî olanları Horasan'dan veya Horsan yoluyla gelenlerdir. Bektaşilik, Babailik, Haydarilik hep o millî Yesevîlik tarikatından çıkmış kollardır. Hacı Bektaş, Sarı Saltuk, Ahi Evran, Geyikli Baba, Abdal Musa, Horoz Dede gibi velilerin yanı sıra Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde sıraladığı Avşar Baba, Pir Dede, Akyazılı, Kıdemli Baba Sultan, Osman Baba, Şeyh Nusret, Gajgaj Dede gibi pek çok veli ve pir Ahmet Yesevî evladından olduğu ifade edilmektedir (Köprülü, 1991: 46-48).

Bilhassa Özbek ve Kazak Türkleri arasında tutunan ve türlü kılıklar altında Türk dünyasına yayılmış olan Yesevîlikte, İslamiyet ve tasavvufun eski Türk boy ve soy gelenekleri ile sımsıkı kaynaştığı az da olsa Şamanlık ve Budizm'den bazı esintilerin tarikat kalıbına döküldüğü görülmektedir (Kabaklı, 1994: 129).

Dergâhta kadın ve erkeğin birlikte zikretmeleri, sığırların kurban edilmesi, Yesevîlikte yadırganan şeyler değildir. Ayrıca İslam öncesi geleneklerden ve inançlardan geldiği şüphe götürmeyen kötülerin hayvan şekline sokulacağı, iyilerin türlü kuşlar biçimlerine girerek uçacakları gibi inanışlar bu tarikatın içersinde millî unsurlar olarak göze çarpar.

Ahmet Yesevî'nin şairliği Yunus Emre'ninki gibi ön planda değildir. O erişilmez bir Müslüman, Anadolu'ya akıncı Alperenler gönderen Türklük davacısı, olağanüstülükleri gerçek kılan bir ermiş, temiz yüzlü evliya ve kimsenin eline su dökemeyeceği bir veli, şeyhtir (Kabaklı, 1994: 124).

Ahmet Yesevî, çok sevilen tarikatıyla Türkistan Türkleri arasında İslam imanının yerleşip gelişmesini sağlayan bir din ve tasavvuf yayıcısıdır. Müslüman Arap ordularının hatta Müslümanlığı kabul eden ilk Türklerin savaş yoluyla yapmaya çalıştıkları işi Yesevî tasavvuf yoluyla daha kolay yapmıştır. Bunun sebebi ise Yesevîliğin İslam imanını Türklerin inanış üslubuyla ve Türk inanışlarının yaşayan hatıralarıyla birleştirmiş olmasıdır.

Ahmet Yesevî, Hz. Muhammet'ten aldığı ilahi tebligatı ulaştırmak zorundaydı. Tebligatı ilkin tebligatçılara anlatma zarureti vardı. Bulunduğu ortam yani Uluğ Türkistan halkı Türk-Türkmen olan yani Arapça bilmeyen bir muhitti. Şuna karar verdi: Tebligat dili Türkçe olmalıydı. Sonra tebligatçılar yazılı değil sözlü kültürün hâkim olduğu bir medeniyetin mensupları idi. Buradan hareketle sözlü kültür geleneğinden ve bilhassa şirden yaralandı. Artık şu biliniyordu: İslam Türkçe anlatılacak ve şiir ağırlıklı sözle anlatılacak, buna saz da eklenebilecekti. Geçmişte Ulu Tanrı'nın kutuna talip olarak bu imanla yola çıkan yakın geçmişin kamları, şimdi

“TÜRKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Allah’ın rızası için yola çıkıyorlardı. Âdeta deęişen sadece terimler olmuş ve Türkler dinlerinden tanıdıkları kutsal deęerleri yani dinlerinde son ve en mükemmel şekli ile tanıma imkânı bulmuşlardı (Kalafat, 2008: 286).

Türk milliyetinin hamurkârı olan Ahmed Yesevî, Türk aydınlarının Arapça ve Farsça yazdığı bir dönemde, ilk defa Türkçe şiirler söyleyen insandır. Türk dünyasında çok iyi tanınır ve bilinir. Büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı; “Şu Ahmed Yesevî kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız?” diyor... Ahmed Yesevî’nin öğrencileri ve takipçileri, onun “**Hikmet**” denilen şiirlerini yüzlerce yıldan beri tekrarlayarak Türk dilinin gelişmesini sağlamışlardır.

Ahmed Yesevî, ilk Türk-İslam mutasavvıfı olarak, Türklere İslam’ı ve tasavvufu anlatmak için “Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen” şiirlerini Türkçe yazdı, söyledi. Hikmetler, Türk dünyasının her yerine yayıldı. Türkçe canlandı (Özdemir, 2009: 24-25). Yesevî, İslâm tasavvufunu esas alan bilim, edebiyat ve sanata önem veren bir medrese kurdu. Bu medresenin, konuşma dili, yazışma dili, şiir ve edebiyat dili, eğitim ve öğretim dili Türkçeydi. Buradan yetişen binlerce insan Türk dünyasının her tarafına dağıldılar. Bu yetişenler, gittikleri her yerde Yesevî’nin Türkçe şiirlerini, yani Hikmet’lerini tekrar tekrar seslendirdiler. Bu şekilde yeni bir Türk edebiyatı doğdu. Bu arada, Farsçayı kullananlar Ahmet Yesevî’yi Türkçe yazdığı için eleştirmişler, bunun üzerine Yesevî şu hikmetini söylemiştir:

Hoş görmemekte âlimler sizin dediğiniz Türkçeyi
Ariflerden işitsen açar gönül ülkesini
Ayet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur
Anlamına yetenler yere koyar borkünü

Kadı, müftü, mollalar şeriatın yolunu
Arif âşık almıştır tarikatın arkını
Amel işleyen âlimler dinimizin çırağı
Burak biner mahşerde eğri koyar borkünü

Amel eylese âlimler dini ve ayın aydınlığı
Görse olur onların görklü yüzünün rengi
Amel işlemeyip “zâhir” ilmini bilmeyip kalanlar
Arkasına yükler kırk eşeğin yükünü

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Hocayim deyip laf vurma bu dünya dayanaksız
Biliyorum diye söylemesin gönüldeki çirkini
Yol göstericidir Hoca Ahmed marifetin gülistan
Sözler sözü gerçek açar gönül ülkesini

Miskin, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine rahmet
Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçeyi (Bice 2010: 172)

Ahmet Yesevî, Türklüğü kullanarak İslamiyet’i yayan bir gönül adamıdır. O kutlu bir görev üstlenmiş Türk’tü ve görevini daha çok Türkler arasında yaptı. Millî kimliğinden kopmadan İslamiyet’i göçerevli Türkler arasında gezerek dili döndüğünce anlattı.

Türk olmanın büyüklüğü sadece dünyevi olarak algılanmamalı. Türk olmak Kut sahibi olmak demektir. Zira Kut sahibi olmak Hz. Türk’e, oradan Hz. Yasef’e, oradan da Hz. Nuh’a dayanıyordu. İşte Ahmet Yesevî kutlu ateşin Türkistan’daki adıydı. Onun vasıtasıyla din ile milliyet semavi bir mayaya kavuşmuştur. Yaşar Kalafat’a göre Diyar-ı Rum’u Diyar-ı Türk yapmadaki Türklük din ile milliyetin mayalanmasıyla oluşan Türklüktür (Kalafat, 2008: 291).

Türk ruhu mistik duyuş ve düşünüşlere hazırlıklıdır. Kâinatı saran gizli ve güçlü manevi kuvvetler tasavvuru onun bütün inanış hayatında mevcuttur. Büyük destan ananesine sahip ve destan kahramanlarında daima manevi üstünlükler harikuladelikler tasavvur etmeye alışmış, onları öyle benimseyip öyle mukaddesleştirmiş bir millet için İslam tasavvurunun üstün insan, kâmil insan, evliya inanışı âdeta alışılmış bir inanıştır.

İlahi nurun yeryüzüne inerek insan bedeninde tecellisi millî kahramanların böyle bir nurdan yaratıldığına inanmış bir millet için yabancı değildir. Allah, yaratılış, varlık, yokluk, ölüm, ölüm sonrası ile cennet, cehennem gibi kavramlar üzerinde çok çekici ve duygulandırıcı sözler söyleyen İslam dervişlerini hiç yadırgamamış onları kendi şaman ve baskılara benzeterek heyecanla, saygıyla karşılamış ve sevmiştir. Çok kısa sürede bu dervişlere ata baba hoca gibi hem heybetli, hem de cana yakın isimler vermişlerdir (Banarlı, 1998: 276).

Türkler Anadolu’ya önce fetih ve istila orduları halinde gelmişler, daha sonra devamlı göçlerle gelip yerleşmişlerdir. Zamanla çoğalarak Anadolu’nun tam bir Türk toprağı haline dönüştürmüşlerdir. Genellikle Horasan yoluyla Anadolu’ya gelmeye devam eden bir ordu millet olan Türkler göçerevli obalar, boylar, aşiretler olarak gelecek nesillere bırakacakları yeni vatanı millî bilinç gereği bir an evvel

“TURKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Türkleştirmek amacıyla bütün maddi ve manevi varlıklarıyla Anadolu'ya yerleşmeye çalışmışlardır. Anadolu Türklüğü yeni vatana büyük bir inanmış ordu halinde yürümüştür. Bu halkın yeni coğrafyada yeni bir Türklük halinde yerleşip gelişmesinde manevi ve medeni vazife gören en önemli tekkeler ve tarikatlar olmuştur. Çeşitli sosyal ve tarihi sebeplerle XIII. asır Anadolu'daki buhranlı hayat, bu topraklarda zengin ve hareketli bir tasavvuf imanının yetişip gelişmesini sağlamıştır. Bu iman Anadolu'da yeni tarikatlar kurmuş yurdun her köşesinde çeşitli tekkeler açmış, Anadolu'nun en ünlü Türk sufileri kendi bağrında toplayıp şöhretli sufiler yetiştiren bir ülke olmuştur. Bu tekke ve tarikatlarda yetişen şairler millî kimliklerine bağlı olarak Ahmet Yesevî'de olduğu gibi Türk halkına en sade ve güzel bir Türk diliyle seslenmeye, şiirlerini ve ilahilerini Türk diliyle söylemeye başlamışlardır. Böylece Anadolu'da bu tasavvuf şairler eliyle zengin bir Türkçe (Banarlı, 1998: 285), bu Türkçe ile de kuvvetli bir millî kimlik oluşmasını sağlamışlardır.

Türk devletleri arasında en kuvvetli ve sürekli olan Anadolu'nun Türkleşmesine en çok hizmet eden Anadolu Selçukluları (Köprülü, 1991: 186) olmuştur. Anadolu Selçukluları döneminde millî kimliği ön planda tutan pek çok derviş ve sufi bu topraklarda misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

İlk başlangıcı Orta Asya'da Yesevî ile başlayan millî edebiyat XIII. yüzyılda Yunus Emre ile devam etmiştir. Türkçenin en büyük şairi sayılan Yunus Emre Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında şiirini vasıta kılmış ve asırlarca sevgisi aşılamayan abide bir şahsiyet olmuştur. Özellikle şeyhi Taptuk Emre Horasan erenlerinden olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Hatta Yunus Emre'nin ailesinin veya mensup olduğu topluluğun Anadolu'ya Horasandan geldiği eski kaynaklarda belirtilmektedir (Banarlı, 1998: 328).

Yunus Emre, Yesevî yolundan giderek şiirlerini Türkçe ile söylemiş ve İslâmı anlatırken Türkçeyi tercih etmiştir. Yunus Emre İslam imanını Türk'ün inanma üslubuyla birleştiren büyüklerdendir. O Türk ruhuna derin bir Allah sevgisi ve o ölçüde büyük bir insan sevgisi, bir insanlık aşkı ve gururu işlemiştir. Büyük Türk Müslüman ve insan Yunus Emre, tasavvufu ve İslam'ı Türk dili ve Türk ruhu ile en güzel söyleyen bu şairde her yol insanlığa, her yol İslamlığa, her yol Türklüğe çıkıyor (Kabaklı 1991: 5).

Yunus Emre yeni vatan coğrafyasının topraktan yükselen bütün güzel seslerini Türk halk diliyle birleştirmiş, Anadolu Türkçesine o çağlara kadar hiçbir Türkçede görülmemiş bir musiki işlemiştir (Banarlı, 1998: 335).

“TÜRKİY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O'RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Ahmet Yesevî erenlerinden Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan Bektaşilik birçok açıdan millî bir tarikattır. Giyinişinden selamlaşmaya kadar, birçok âdet ve uygulamaları Türk halk terbiyesine ve halk estetiğine göre teşekkül etmiştir. Bu tarikat Türk halkına sade ve güzel bir Türkçeyle hitap etme ihtiyacı duymuş ve nefes adlı Türkçe ilahilerde Farsça terimler yerine Türkçelerini bulup kullanmıştır. Aynı ilahiler hece ölçüsüyle ve millî nazım şekilleriyle söylendiğinden Bektaşilik dilde, musikide ve nazım şekillerinde millî çizgileri korumuş ve yaşatmıştır. Dolayısıyla Ahmet Yesevî’de var olan millî bilinç Bektaşilikle devam etmiş ve bu tarikat millî çizgide faaliyetlerini sürdürdüğü için Türk toplumunda millî kimliğin sürekliliğinde önemli rol oynamamıştır.

Anadolu’nun Rum olarak adlandırılmasından dolayı Âşık Paşazade tarihinde teşkilatlar Gâziyan-1 Rum, Ahiyân-1 Rum, Abdâlân-1 Rum ve Bacıyân-1 Rum şeklinde adlandırılmışlardır (Âşık Paşazoğlu, 2015: 206).

Anadolu gazileri daha Anadolu’nun fethinden önceki devirlerden başlayarak ilk fetih asırlarında yapılan gazalara bir teşkilat halinde iştirak eden gönüllü ve ücretli savaş erleridir. Bunlara alplar ve alperenler de denilmiştir. Gazilik bunların meslekleri, ülküleri ve yaşama hünerleriydi. Bunlar arasında Malazgirt kahramanı Alparslan, Ertuğrul Gazi, Sultan Alaeddin, Gündüz Alp, Gök Alp, Osman Gazi, Orhan Gazi, Gazi Mihal, Gazi Evrenos gibi pek çok şahsiyetleri sayabiliriz.

Ahiyan-1 Rum olarak adlandırılan ahi teşkilatı Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında önemli rol oynayan bir yapıdır. Bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’dır. Ahi Evran vasıtasıyla çeşitli beldelerde esnaf teşkilatları kurulmuş ve bu teşkilatlar vasıtasıyla ahiler çevrelerini etkilemişlerdir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş sırasında Ertuğrul Gazi’nin millî birliği kurma ve kalkınma yoluyla ahilerle işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Bu birliktelik Anadolu’da Türk millî kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Bacıyan-1 Rum yani Anadolu bacıları olarak adlandırılanlar ise tarikatlara mensup kadınlar arası bir teşkilat olup onlarda kocaları gibi kadınlar arasında etkili olmuşlardır.

Abdalan-1 Rum olarak adlandırılan Abdallar da Horasan erenlerinden olup Yesevî’nin yolundan gidenlerdir. Bu Abdallar da Anadolu’da millî bir kimliğin oluşmasında katkıları olmuştur. Horasan’dan Anadolu’ya gelip yerleşen ve göçebe hayatını devam ettiren Türkmen boyları arasında abdal veya baba lakabıyla dervişler yer almıştır (Banarlı, 1998: 294-295).

“TÜRKIY XALOLAR FOLKLORINING QIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

Bu dervişler Türk Müslümanlığını yaymak için diyar diyar gezerek propaganda yapıyor, savaşlara iştirak edip önemli vazifeler üstleniyorlardı. Hatta Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında Osmanlı sultanlarıyla birlikte gazaya da katılmışlardır. Elllerinde tahta kılıçlarla savaştıkları ve manevi güçlerinden kaynaklı birçok başarıya imza attıkları halk arasında anlatıla gelmiştir.

Sanal ortamda dolaşan, pek çok kişi tarafından paylaşılan ve Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî'ye ait olduğu söylenen bir anekdot vardır. Bu anekdota göre:

Hoca Ahmet Yesevî'ye; “Müslüman mısın?” diye sormuşlar.

“Elhamdulillah Türk'üm, Müslüman'ım” demiş!..

“Biz sana dinini sorduk!..

Neden Türklüğü katıyorsun?” diyerek soruyu yinelemişler.

“Din seçimim, Türklük kaderimdir!..” diye cevap vermiş (Topay, 2016: 183).

Eğer bu anekdot doğru ise Ahmet Yesevî'nin iyi bir Türkçü olduğunu ve millî kimliğin inşasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz, yok bu anekdot doğru değilse bile Ahmet Yesevî'nin hayatı boyunca Türklüğe ve İslam'a hizmetleri ile hikmetlerini Türkçe söylemesi onun iyi bir Türkçü ve millî kimliğin inşasında önemli rol oynadığını akıl kabul etmelidir.

SONUÇ

Yesevî, Türk tarikatlarının kurucusudur. Daha doğrusu bütün Türk tarikatlarının kurucuları Hoca Ahmet Yesevî'nin ya öğrencileridir ya da onun ışığıyla aydınlanmış gönüller ve zekâlardır. Anadolu ve Balkanlarda millî kimliğin oluşmasında Ahmet Yesevî'nin ve onun öğrencilerinin büyük katkıları olmuştur. Türk dünyasının millî ve manevi birliğini sağlayan Ahmet Yesevî günümüzde dahi önemini korumaktadır. Tarihi Türk misyonerliğinin er-eren tipinin, şehit- gazilikle alperene dönüşmesi Türk misyoner tip ve teşkilatının çizgisinden sapmadan kendisini yeni şartlara uydurabilmesidir. Horasan erleri olarak ifade edilen ordu Türk Ata'dan beri Hakk'ın emrinde olan ordudur. Tanrı'nın kendine verdiği kutu onun kullarına hizmet için kullanmış, Anadolu'da, Balkanlarda dirlik, düzenlik, sevgi ve kardeşlik tohumlarını ekmiştir.

Unutmamak gerekir ki kişiliğimizin olgunlaşmasında Türk milletinin ortak değeri olan millî kimliğimizdir. Ona can suyu veren ise dini değerlerimiz, yani Ahmet Yesevî ve ona bağlı olan Horasan erenleridir.

Ne mutlu Türk'üm diyene!

“TÜRKIY XALOLAR FOLKLORINING OIYOSIY O‘RGANILISHI MASALALARI”

mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman

KAYNAKLAR

1. Alptekin, Ali Berat (2012), *Efsane ve Motifleri Üzerine*, Ankara: Akçağ Yayınları.
2. Âşık Paşaoğlu (2015), *Âşık Paşaoğlu Tarihi*, (haz. Hüseyin Nihal Atsız), İstanbul: Ötüken Yayınları.
3. Banarlı, Nihat Sami (1998), *Resimli Türk Edebiyatı Tarihi*, Cilt I, İstanbul: MEB.
4. Bice, Hayati (2010), *Hoca Ahmet Yesevî Divan-ı Hikmet*, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
5. Hakkulov, İbrahim (1995), *Ahmet Yesevî (Hikmetleri)*, (çev. Erhan Sezai, Toplu), İstanbul: MEB.
6. <https://www.yorungedergi.com/2018/12/turklugun-mayasi-hoca-ahmet-yesevi/> (Erişim Tarihi 09.08.2021)
7. Kabaklı, Ahmet (1991), *Yunus Emre*, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı.
8. Kabaklı, Ahmet (1994), *Türk Edebiyatı*, Cilt II, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı.
9. Kalafat, Yaşar (2008), “Ahmet Yesevî’den Hacı Bektaş Veli’ye Günümüzün Temel Meseleleri ve Horasan Erenleri II”, *Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî Sultan*, Ankara: Berikan Yayınları, s. 285-293.
10. Köprülü, Fuat (1991), *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
11. Özdemir, Hikmet (2009), “Türlere İslam’ın Yolunu Açtı: Hoca Ahmet Yesevî”, *Dil ve Edebiyat*, Sayı 6, Haziran, s. 18-25.
12. Parlak, Lütfi (2016), “Edebiyat ve Millî Kimlik”, *Bizim Külliye*, Sayı 69, Eylül-Ekim-Kasım, s. 49-51.
13. Topay, Mehmet Harun (2016), “Türk İslam Düşünürü Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet”, *2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri*, V. Cilt, (ed. Dr. Ali Osman Alakan), Ankara, s. 181-189.